

MAKTABGACHA TA'LIMDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV MASALALARI: MUAMMO VA YECHIMLARI

Tohirjonova Hulkaroy Baxodir qizi

Namangan davlat pedagogika instituti 70110201- “Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(maktabgacha ta’lim)” mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495550>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalari, kompetensiyaviy yondashish asosida maktabgacha yoshdagi bolalar fikrlash faolligini rivojlantirish masalalari keltirilgan. Shu bilan birgalikda amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasining innovatsion mexanizmlari bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, yondashuv, oila, didaktik o'yin, hamkorlik texnologiyalari.

Аннотация. В статье представлены базовые компетенции дошкольников, вопросы развития мыслительной деятельности дошкольников на основе компетентностного подхода. В данной статье представлены рекомендации по инновационным механизмам методики развития профессиональной компетентности.

Ключевые слова: компетентность, подход, семья, дидактические игры, совместные технологии.

Abstract. The article presents basic competencies in preschool children, issues of development of thinking activity of preschool children based on the competence approach. At the same time, it presents recommendations on innovative mechanisms of the methodology for the development of professional competence.

Key words: competence, approach, family, didactic game, collaboration technology.

Bugungi kunda ta'lim tizimining barcha bosqichlarida, xususan, maktabgacha ta'limda ham kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qitish va tarbiyalash dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Bu yondashuv bolalarning nafaqat bilim olishlarini, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishini, hayotiy vaziyatlarda mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishni ko'zda tutadi. Shu bois, maktabgacha ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish masalalarini o'rganish va uning samaradorligini ta'minlash bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biridir.

Zamonaviy ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'limda bu yondashuv orqali bolalarning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy faolligi va hayotga tayyorlanishi ta'minlanadi. Bu yondashuv nafaqat bilim berishni, balki o'rgatilgan bilimlarni amaliyotda qo'llashni, mustaqil fikrlashni, muloqot qilishni, muammoni hal qilishni ham o'z ichiga oladi. Kompetensiyaviy yondashuv bu – bolalarning shaxsiy sifatleri va tajribasiga asoslangan holda, bilimi, ko'nikma va malakalarini uyg'un tarzda shakllantirishga qaratilgan ta'limiy jarayonni tashkil etish usulidir. Bunda bilimlar yig'indisi emas, balki ularni amalda qo'llash ko'nikmalari asosiy mezon sifatida belgilanadi. Buning natijasida bola nafaqat ma'lumot egallaydi, balki uni kundalik hayotda qo'llashga ham o'rganadi.

- Kadrlar tayyorgarligining past darajasi: O'qituvchilarning barchasi kompetensiyaviy yondashuv asosida dars olib borish ko'nikmalariga va bu yondashuv asosida dars o'tish uchun yetarli bilim va ko'nikmaga ega emas.

- O‘quv dasturlarining yangilanishi sustligi – mavjud dasturlar ko‘pincha an‘anaviy yondashuvlarga asoslangan.

- Metodik qo‘llanmalar, dasturlar hamda interaktiv vositalarning yetishmasligi: Kompetensiyaviy yondashuvga moslashtirilgan o‘quv dasturlari va metodik materiallar yetarli emas.

- Ota-onalar bilan hamkorlikning sustligi: Bolaning rivojlanishida ota-onaning roli muhim bo‘lsa-da, ularning bu boradagi bilim va faolligi yetarli emasligi ularni ta‘lim jarayonidan chetda qoldirmoqda.

- Pedagoglarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish: Kompetensiyaviy yondashuv asoslari bo‘yicha maxsus kurslar va seminarlar tashkil etish. Qo‘shimchasiga treninglar, amaliy mashg‘ulotlar, tajriba almashish orqali pedagoglarni yangi yondashuvlarga o‘rgatish. .

- O‘quv-metodik bazani rivojlantirish: Zamonaviy, interaktiv, kompetensiyaviy yondashuv asosida ishlab chiqilgan dasturlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish lozim.

- Ta‘lim vositalarini boyitish – interaktiv o‘yinlar, vizual materiallar, texnologiyalar yordamida ta‘lim jarayonini qiziqarli qilish

-Ota-onalar bilan yaqin hamkorlikni yo‘lga qo‘yish: Ota-onalar uchun ma‘lumotlar, treninglar va maslahat markazlarini yo‘lga qo‘yish muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha ta‘lim mazmunini takomillashtirishda o‘ziga xos metodik, pedagogik, psixologik tayyorgarlik bilan ishlash davr taqazosiga aylandi. Chunki maktabgacha ta‘lim mazmunini takomillashtirish keng ma‘noli tushuncha bo‘lib, uni samarali amalga oshirish maktabgacha ta‘lim tashkiloti binosining holati, tarbiyachi-pedagoglar, tarbiyachi yordamchilari, ota-onalar hamda bolalarning ta‘lim jarayonidagi ishtiroki innavatsion bo‘lishi lozimligini talab etadi. “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari” hamda “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi asosida kompetensiyaviy yondashuv jarayonida pedagogik- psixologik, metodik, badiiy adabiyotlar soni va sifati, har bir yosh guruhiga mos va xos adabiyotlar bilan boyitib borish ham muhim masaladir. Bolalarni o‘ynab turib o‘ylashga undovchi muammoli vaziyatlarni o‘yinlarda aks ettiruvchi ta‘limiy rivojlantiruvchi o‘yin markazlari tashkil etish va ular faoliyatini muvofiqlashtirishda ota-onalar va jamoatchilikning jalb qilinishi va boshqa shu kabi omillar maktabgacha ta‘lim mazmunini oshiradi.

Ma‘lumki, har qanday jamiyatning bir bo‘lagi bu oila yoki uy, xonadonlari bo‘lib, u aynan xonadon egalarining ahvoli, turmush tarzi va yashash darajasi va oxir-oqibat uning holati butun bir mamlakatning holatini, taraqqiyot darajasini belgilab beradi. Oilaning jamiyatda tutgan o‘rni, oila a‘zolari tomonidan bajariladigan faoliyat turlarida va vazifalarda namoyon bo‘ladi. Oilaning asosiy bosh vazifalaridan biri bu farzand tarbiyasi, uni kelajakda komil inson qilib voyaga yetkazishdan iboratdir. Oilada ota-onalar, MTTlarida esa maxsus tayyorgarlikka ega bo‘lgan pedagoglar tomonidan olib boriladigan hamkorlik ishlarida bolalarni aqliy jihatdan toliqtiradigan so‘z va iboralar emas, balki xalqimiz tomonidan keng qo‘llanilgan vositalardan unumli foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunday vositalar tarkibiga xalq og‘zaki ijodi namunalari xalq o‘yinlari va rivoyat, ertaklarni kiritishimiz mumkin.

Maktabgacha ta‘limda kompetensiyaviy yondashuvni samarali joriy etish – kelajak avlodning har tomonlama yetuk, intellektual va ijtimoiy salohiyatini to‘liq ochishga, mustaqil fikrlaydigan va ijtimoiy faol shaxs bo‘lib kamol topishiga xizmat qiladi. Bu esa, keyingi ta‘lim bosqichlarida muvaffaqiyatli o‘qish, fikrlash va harakat qilish uchun poydevor yaratadi. Buning

uchun tizimli yondashuv, pedagogik malaka, zamonaviy metodika va oilaviy qo‘llab-quvvatlash zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. RENT ISSUES OF SPECIAL PEDAGOGY AND PRE-SCHOOL EDUCATION: PROBLEMS, SOLUTIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS” April 25, 2024 238
2. M.Xallokova. Nodavlat ta’lim muassasalarida ta’lim tizimini modernizatsiyalash. Obshestvo innovatsion 3 (1), 151-157, 2022
3. Khallokova, M. E. (2018). Important Aspects of Establishing Non-State Educational Institutions. Eastern European Scientific Journal, (2)
4. Sadriddinovna, R. B. (2022). FUNDAMENTALS OF DEVELOPMENT OF STUDENTS’LEARNING COMPETENCIES IN THE COURSE OF PEDAGOGICAL PRACTICE. Thematics Journal of Education, 7(4).
5. Ramozonova, B. (2023). PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF IMPROVING THE METHODOLOGY OF DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE EDUCATORS DURING THE PROCESS OF QUALIFIED EDUCATIONAL PRACTICE. Science and innovation, 2(B4), 228-230.